

АТРОФ МУХИТНИ АСРАШ ВА ОНА ТАБИАТНИ КЕЛГУСИ АВЛОДЛАРГА БАРҚАРОР ҲОЛДА ЕТКАЗИШ ҲАЁТИЙ ЗАРУРИЯТ

Ташматов А.А.

иқтисод фанлари номзоди, доцент, Марказий Осиё ва Кавказ мамлакатлари қишлоқ хўжалиги илмий муассасалари минтакавий ассоциацияси вице-президенти. Қишлоқ хўжалиги илмий тадқиқотлар Глобал форумининг Ижроия қўмитаси аъзоси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187177>

Барчага маълумки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2022 йил 14 декабрдаги мажлисида Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббусига асосан ишлаб чиқилган “Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни жадаллаштиришда парламентларнинг ролини кучайтириш тўғрисида”ги резолюция бир овоздан маъқулланган.

Тарихий 2015 йилнинг сентябрь ойидаги БМТ саммитида 2030 йилгача бўлган барқарор ривожланиш Кун тартиби ва унинг 17 та Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ) тасдиқланган бўлиб, уни амалга оширилишига барча мамлакатлар иштироки ва инсониятга қаратилиб мурожат қабул қилинган. Мазкур “Кун тартиби, бу – одамзод, сайёра ва фаровонлик йўлидаги ҳаракат режаси” ҳисобланиб, у “янада эркинроқ шароитларда умумбашарий тинчликни мустаҳкамлаш ва барқарор тараққиётни таъминлаш ғоясига асосланган ҳамда жаҳон ҳамжамияти томонидан ўзаро боғлиқ ва глобаллашаётган дунёда мавжуд ёки юзага келадиган асосий муаммоларни ҳамкорликда бартараф этиш учун биргаликда фаол чоралар кўришга йўналтирилган”.

Қуйидаги мақсадларда айнан ижтимоий-иқтисодий тараққиёт режалари - барқарор атроф мухит сақланиши зарурияти билан узвий боғланган ва уларни амалга ошириш вазифалари ҳукуматларнинг тегишли қарорида ўз аксини топган.

6-мақсад. Барча учун сув ресурслари ва санитариянинг мавжудлиги ҳамда улардан оқилона фойдаланишни таъминлаш.

11-мақсад. Шаҳарлар ва аҳоли яшаш пунктларининг очиқлиги, хавфсизлиги ва экологик барқарорлигини таъминлаш.

13-мақсад. Иқлим ўзгариши ва унинг оқибатларига қарши кураш бўйича тезкор чораларни қабул қилиш.

15-мақсад. Қуруқлик экотизимларини ҳимоялаш ва тиклаш, улардан оқилона фойдаланишга кўмаклашиш, ўрмонлардан оқилона фойдаланиш, чўлланишга қарши курашиш, ерларнинг дегредациясини тўхтатиш ва ортга қайтариш, биохилма-хилликнинг йўқолиб кетиши жараёнини тўхтатиш.

Ушбу мақсадларга боғлиқ катор вазифалар белгиланиб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 20.10.2018 йилдаги 841-сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорида ўз аксини топди ва мамлакатимиз бу долзарб масалага эътибор билан ёндашганлигидан далолат беради.

Мазкур масала Ўзбекистонда давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, “Ўзбекистон–2030” стратегияси қабул қилинди. Мазкур стратегия доирасида 2025 йил “Атроф-мухитни

асраш ва "яшил иқтисодиёт" йили деб эълон қилинди, мазкур йилнинг Давлат дастури қабул қилиниб, кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда.

Бу долзарб йўналишдаги муҳим ҳаракатларда фаол иштирок этаётган ҳар бир давлат ва нодавлат тизимлари ташкилотлари корхона, идора ва ташкилотларининг қўшаётган муносиб ҳиссаларининг нафақат иқтисодий, балки сиёсий аҳамияти ҳам улкандир. Шу жумладан Марказий Осиёнинг аҳолиси ҳам иқтисодиёти ҳам тез ўсиб бораётган мамлакати бўлиши Ўзбекистонда амалга оширилаётган ишлар, табиат ҳамда иқтисодиётни яшил деб тан олинishi бу масалага берилаётган устивор эътибордан далолатдир.

Республикада атроф муҳитни асраш, унга эътиборли бўлиб, барқарор ҳолатда келгуси авлодларга етказиш йўлидаги умумхалқ ҳаракати кенг омма томонидан қўллаб қувватланиб амалга оширилмоқда.

Давлат дастури мамлакатнинг барча вилоят, шаҳар ва туманлари миқёсида изчил амалга оширилмоқда. Шу жумладан янгиланаётган Ўзбекистоннинг яшил макон дастури авжида. Баҳор мавсумий ишлари доирасида дарахтзорлар ва боғлар яратилиб, дам олиш масканлари кукаламлаштирилиб, бўш ётган ерлар, йўллар ва сув каналлари ариқлар сув хавзалари атрофлари ободонлаштирилиб қўкаламлаштирилмоқда. Бу ишлар учун давлат ҳисобидан кучатлар, керакли асбоб ускуналар, суғориш каналлари, ариқлар ва сув хавзаларда суғориш иншоатлари учун ресурслар ажратилмоқда. Бу дастур умумхалқ ишига айланиб унда кенг жамоатчилик, барча ташкилот ва муассасалар иштирок этмоқдалар.

Шунга ўхшаш катта умумхалқ ҳаракатлар авваллари ҳам, март, апрель ойларида шанбалик шаклида ўтказилар эди. Асосан ободонлашириш, сув етказиш, ариқ ва зовурлар тозаланиб таъмирланар эди. Дархтлар атрофларига ишлов берилиб оқланиб махсус соғломлаштирилиш ишлари ҳам бажарилар эди. Бу анъаналар табиатга муқаддас неъматдай қараш халқимизнинг қонида борлигидан даракдир.

Бироқ, аҳоли сони кун сайин купайиб борилиши, иқтисодийотни тез ривожланиши ва урбанизация авжига чиқаётганлигини таъсирида атроф муҳит зарарланиши, сув ва ҳавога чиқиндилар ташланиб зиён етказилаётганлиги кузатилаётган бугунги иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва экологик реаллик шароитида муаммо ўта долзарб аҳамият касб этмоқда. Табиатга етказилган зиёнга жавобгарлик ва унга масъуллиқ қанчалик жиддийлашиб бораётганлигини гувоҳи бўлаймиз.

Тошкент хавосининг сифати ёмонлашуви буйича дунёда ҳавоси энг заҳарланган шаҳарлар каторига кириб қолиши ўта аянчлидир.

Шу боис, янги Тошкент қурилишига эътибор берилиб, у ерда барча омиллар яратилиб, соф мусафо ҳавога эришиш мақсад қилиб олинган. Давлат, кенг жамоатчилик бирдам бўлиб умумхалқ ҳаракатга айлантирилиши бу мақсадга эришиш йўлида жуда катта имкониятдир.

Яратилган имкониятлар шароитида кўп йиллик дарахтзорлар барпо этилиб, парклар, хиёбонлар ва ўйингоҳлар, дам олиш масканлари қурилиб, сув хавзалари, ва уларнинг атрофлари ободонлаштирилиб қайтадан тамирлантирилмоқда. Каналлар ҳам тозаланиб, уларнинг қирғоқ ҳудудлари ободонлаштириб, сув исрофини олдини олиш учун цемент бетон билан қопланилмоқда.

Шу билан бирга ушбу муҳим ишлар билан бир қаторда афсуски сув объектлари атрофи ҳимоя зоналарини сақлаш, ноқонуний қурилган иншоатларини олиб ташлаб, объектни ўз ҳолатига келтириш ишлари суғул олиб борилиши кузатилмақда. Махсус

мутасадди идора ходимларининг ўз вазифаларига совуққонлик билан қараётганликлари ва қонунбузарлик ҳолатлари кун сайин кўпайиб бориши кузатилмоқда.

Аввалда телевидение орқали намоёиш қилиниши барча тартиб бузарлар кенг оммага маълум қилиниб, уларга нисбатан чоралар қўйилаётганлиги ҳақида мунтазам хабар берилиб борилаётган эди. Бундай ишлар Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги, шаҳар ҳокимлиги, прокуратура ходимлари ва ички ишлар ходимлари, сув назорати, ер кадастр идоралари иштирокида мунтазам олиб борилиши депутат назоратига олиниб, мунтазам олиб борилиши шарт деб ўйлаймиз. Жиддий натижа учун жиддий ёндашиш талаб этилади.

Яна бир муҳим йўналиш, Экологик тарбия бўйича миллий дастур ишлаб чиқиши ва унда мактабгача жараёндан бошлаб, мактаб, олий ўқув юртида ўқув дастурлари мужассамлаштириб ягона дастурга боғланилиб амалга оширилиши лозим. Бу фаолият давлат, маҳалла ҳамда жамоа ташкилотлари билан биргаликда кенг жамоатчиликни жалб қилинишини талаб этади.

Яшил иқтисодиёт ва экологик таълим дастури қадам-ба қадам ривожлантирилиб кенг оммани қамраб олинишини талаб этади. Айниқса диний асосларга ҳам алоҳида урғу берилиши керак. Маърузаларда диний уламолар махсус тизимли ишларни олиб боришлари мақсадга мувофиқ бўлади.

Матбуот ҳамда махсус нашриётларда бу мавзуга оид мақола ва чиқишлар махсус радио ва теледастурлар олиб борилиши ҳам эътиборга олиниши керак. Бу масала йўналишида ҳам давлат, жамоатчилик ва маҳаллий назоратлар ташкил қилиниши керак.

Яна бир муҳим механизм – бу йўналишда ҳам рағбатлантириш имкониятларидан фойдаланиш зарур. Мусафо оби ҳаво, экологик муҳитни яхшилашга оид лойиха ва ҳаракатлар давлат томонидан қўллаб қувватланишини талаб қилинади. Кўргазмалар, куруллар, шиорлар, буюк намоёндаларни сўзларидан фойдаланиш ҳам тарғибот ишларини жадал олиб борилишида мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Сув ва экологик назорати тизимларини фаолиятини тубдан ўзгартирилишни, янги қонуности ҳужжатларни қайта кўриб чиқишини талаб этади. Бу соҳа ходимларини малакасини ошириш, уларни махсус тартибда танловлар орқали тайинланиши ва дастлаб ўқув муассасалари – ТИҚХММИ миллий тадқиқот университети, Тошкент Техника университети, Тошкент давлат аграр университети ҳамда Миллий университетлардаги шу мутахассислик тайёрлаш бўйича дастурлар ҳам қўриб чиқиши лозим. Энг муҳими бу соҳада ишлаш ёшлар учун жозибador бўлишига эришиш лозим. Бу ўз навбатида соҳага иқтидорли ёшларни келишини кўпайтиради.

Атроф муҳитга зарар етказганлик учун жавобгарлик масалалари ҳам кескин равишда қўриб чиқиши лозим. Амалдаги экологик талабларга риоя қилиш механизмлари такомиллаштирилишни талаб этади.

Сув объектлари ва иншоатлари атрофида жойлашган аҳоли турар жойлари, турли корхоналарга тегишли ҳудудлар улар томонидан сувни ифлослантирувчи оқоваларни олдини олиниш чора тadbирларини катъий назоратга олинмаслик ҳолатлари мавжуд. Бу йўналишдаги қоида ва тартибларга риоя қилиниши ва қупол тартиббузарлик ҳолатларини олдини олиниш борасида ишлар суwt олиб борилаётганлиги кузатилмоқда.

Қонунбузарлик ҳолатларини аниқлаш ва тегишли чоралар қўйилиш борасида аҳоли билан тегишли ишлар ташкил қилинмаган ҳолда суwt ҳолатда. Ҳар бир вилоят, шаҳар, туман ва маҳаллалар бўйича мавжуд сув иншоатлари каналлар ва катта ариқлар хариталари ва назорат зоналари тўлиқ белгиланиб назоратга олинмаган.

Барча масъул мутасадди ташкилотлар фаолияти қаттиқ назоратга олинмаган ва совуққонлик билан ёндошилаётганлиги буйича чора тадбирлар белгиланмай тартибга риоя қилиниш кузатилмаяпти.

Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ва Сув хўжалиги вазирлиги томонидан ушбу масалалар буйича маҳаллий ҳукумат органлари билан биргаликда махсус чора тадбирлар режаларини тузиб тегишли ҳаракатларни жадаллаштиришлари лозим.

Радио ва телевидение орқали ушбу ҳолатлар буйича утқазилган рейдлар кам намоёиш этиляпти ва аниқланган тартиббузарлар хақида очик шаффоф маълумотлар намоёиши етарли эмас. Хар бир аниқланган қонунбузарлик ва тартиббузарлик ҳолатлари буйича чиқарилган қарорлар назорати йўл ҳаракати тизими сингари ташкил қилинмаган ва электрон мулоқот йўлга қўйилмаган.

Тегишли инспекциялар ҳам бу борада ўз фаолиятини хали тўлиқ ҳажмда йўлга қуймаган. Тартиббузарлик ҳолатлари буйича жарима ва санкциялар белгиланиш буйича ишлар тула қонли амалга оширилмаяпти.

Парламент олдида бу борада жадалроқ олиб борилиши лозим бўлган ишлар мавжуд. Депутатлар ва сенаторлар ҳам бу масалаларга ҳам эътиборлироқ булишларини талаб этади.

Экологик партия олдида турган улкан ишлар сиёсий партияни урни олиб борилаётган сиёсий фаолияти ва жамиятдаги урни бундан ҳам жонлироқ булади деб умид қилиш мумкин.

Фан, таълим ва амалиётни мужассам олиб борилиши ва уларнинг интеграциясини таъминлаш замон талаби бўлиб, бу соҳага ҳам катта вазифа юклаётганлигини гувоҳи бўляпмиз.

Бугунги барқарор таракқиёт шартлари иқтисодиётда табиий ресурслардан энг самарали ва барқарор фойдаланиш усуллари ва технологияларини қўллаш, янги инновацион ресурс тежамкор ёндашувларни қўллашни тақазо этмоқда ва бу ёндашув бугунги реаллик шароитида яшаётган инсоният учун ҳаётий заруриятдир.

Она табиатни келгуси авлодларга бешикаст етказиш учун унга янада эътиборлироқ булишимиз зарур.